

Firefox | Radio Continental en VIVO - EN... | Recibidos (490) - cristinabeatrizf... | Sistema Integral de Gestión y Ev... | 1º Congreso Internacional CELE... | 1º Congreso Internacional CELE... | file:///E:/A/fernándezCB.htm

Más visitados: Primeros pasos | Google | Webmail UNMDP | http://en.eazel.com/... | El portale della cultura i... | INEHRM - Secretaría d... | cristinabeatrizfemende... | Gmail: correo electróni... | Fondo de Cultura Eco...

Mar del Plata, 6 al 8 de diciembre de 2001
1º Congreso Internacional CELEHIS de Literatura
 Áreas de literatura española, argentina e hispanoamericana

bienvenida | autoridades | c. plenarias | mesas | homenajes | multimedia | índices | Colección UNMDP | mensajes | ayuda

© 2002 - Facultad de Humanidades / UNMDP

1º Congreso Internacional CELEHIS de Literatura

Literatura y ciencia en José Ingenieros^[1]
 Cristina Beatriz Fernández - CELEHIS - Univ. Nacional de Mar del Plata / CONICET

Poco antes de morir, en una conversación privada, Rubén Darío recordaba a José Ingenieros con estas palabras:

Es un estilista. A la inversa de lo que pasa con los que se dedican a la literatura científica y que descuidan su decir, él no, pule y labra. Su párrafo es lleno y sonoro, forjado ricamente, claro y preciso. Y cuando se propone con más empeño hacer letras, es un escritor maravilloso. Su elogio a las manos de Eleonora Duse, es una joya. No creo que nunca se haya cantado a unas manos más bien ni mejor.^[2]

Lo interesante para el tema de este estudio no es que Ingenieros fuese un científico y un buen escritor, sino que uno de sus contemporáneos destacase la convivencia de sus virtudes en ambos campos. Eso significa que ya no era lo usual encontrar personalidades relevantes en los dos terrenos simultáneamente, o sea, que la escisión entre "las dos culturas" ya se había consumado.^[3]

El señalamiento de "las dos culturas" ha resultado operativo para nuestra reflexión pese a tratarse de un concepto generado desde el contexto británico, pues tenemos una muestra de lo difícil que era cruzar la frontera que separaba el cultivo de las letras del de las ciencias en palabras del propio Ingenieros, quien en la conferencia "Hacia la justicia", incluida en su libro *La Psicopatología en el arte*, se lamentaba en estos términos:

Una mal disimulada esclavitud oprime a los médicos intelectuales. La opinión pública tiende a estrechar su horizonte mental, desdiciendo a los que para distraerse del tedio de las clínicas buscan inocente pasatiempo en las ciencias sociales o en las letras puras. Un médico pensador o literato parece absurdo, como si el hipocrático diploma impusiera el analfabetismo a quien lo recibe.^[4]

En su caso, la conjunción de actividades literarias y científicas es bastante frecuente. Una prueba de ello la tenemos en sus proyectos editoriales, donde es posible notar la convivencia de ideas y discursos científicos y literarios. En *La Montaña*, el periódico socialista que fundó y editó con Leopoldo Lugones desde abril hasta septiembre de 1897, se publicaban poemas de Darío^[5] y de poetas americanos y europeos,^[6] se defendían los fundamentos ideológicos del socialismo y se propagaban ideas científicas, especialmente aquellas que se proyectaban en una interpretación del orden social. Así, por ejemplo, la serie de "Los reptiles burgueses", que salió en los números 2, 5, 8 y 10 y que costó el secuestro del número 2 de la revista y una multa de 300 pesos a los editores, estaba plagada de referencias al evolucionismo, de imágenes organicistas y de una interpretación en clave higienista de los males sociales. En la misma serie de artículos, se encuentran planteos similares a los que formulaba Darío en su célebre cuento "El rey burgués" entrecruzados con nociones evolucionistas para explicar la inevitable necesidad de los artistas de buscar mecenas entre la burguesía, lo cual Ingenieros sintetiza en una nueva ley de la "lucha por la vida", bajo la fórmula "Talento de rodillas ante Oro".

1º Congreso Internac... | CV | Equipo | vitae.odt - OpenOffi... | AN21836416.rtf - Op...

Firefox | Radio Continental en VIVO - EN... | Recibidos (490) - cristinabeatrizf... | Sistema Integral de Gestión y Ev... | 1º Congreso Internacional CELE... | 1º Congreso Internacional CELE... | file:///E:/A/fernándezCB.htm

Más visitados: Primeros pasos | Google | Webmail UNMDP | http://en.eazel.com/... | El portale della cultura i... | INEHRM - Secretaría d... | cristinabeatrizfemende... | Gmail: correo electróni... | Fondo de Cultura Eco...

Otro de sus proyectos editoriales que testimonia su preocupación por las llamadas "dos culturas" fue la *Biblioteca Argentina de Ciencias y Letras* que en 1904 planeaba publicar junto con José María Ramos Mejía, para dar a conocer lo más significativo de la producción científica y literaria nacional. El proyecto no pudo implementarse entonces pero tiempo después Ingenieros lo retomó por su cuenta, imprimiendo con financiamiento personal la colección *La Cultura Argentina*, conocida en toda América, en la cual editó o reeditó obras que iban desde Alberdi y Sarmiento hasta Miguel Cané o Florentino Ameghino. También, desde 1915 hasta 1925, la *Revista de Filosofía*, de la cual fue director, intentó dar a conocer la producción literaria y científica en una visión unificada de la cultura.

Podríamos entender este vínculo tan marcado en Ingenieros entre las letras y las ciencias como la modalidad que asumía, para ese entonces, la que Ángel Rama dio en llamar "ciudad letrada". En efecto, así como en la época colonial los letrados escribían poemas cortesianos y tratados científicos a la sombra del poder virreinal, a principios del siglo XX, los organismos dependientes del Estado nacional concentraban las nuevas formas de mecenazgo que todavía sostenían gran parte de la tarea escrituraria. Además de las profesiones liberales, como el ejercicio de la medicina, cuyo estilo de vida permitía financiarse el trabajo intelectual, o la prensa, medio de subsistencia para escritores y poetas, la oportunidad para aunar intereses escriturarios y científicos estaba dada, en muchos casos, por el Estado. Una vez defendida su tesis sobre la simulación de la locura, José Ingenieros ingresó al sistema estatal al ser nombrado por Ramos Mejía jefe de clínica en la cátedra de Neurología de la Universidad de Buenos Aires. Al poco tiempo, Francisco de Vega le otorgó un cargo equivalente en el Servicio de Observación de Alienados que había fundado en la Policía de la Capital como una extensión de su cátedra de Medicina Legal. Y ya en 1907, el flamante Instituto de Criminología dependiente de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires era colocado bajo la dirección de Ingenieros. En todos esos ámbitos, según informan sus biógrafos, Ingenieros encontró espacios físicos y momentos para dedicarse al cultivo de la literatura, aunque nunca logró su objetivo de alcanzar la profesionalización como escritor / intelectual.^[7]

Además de las experiencias editoriales reseñadas, encontramos en el discurso de Ingenieros interesantes puntos de fusión entre la retórica científica y la retórica literaria. Reparemos, por ejemplo, en el *Tratado del amor*,^[8] un texto que podríamos ubicar en la imprecisa frontera entre el discurso médico-psicológico y el ensayo cultural, cuya hipótesis central es tributaria de un vitalismo **modo nietzscheano** que aboga por la liberación del instinto sexual, coaccionado secularmente en Occidente en la institución social del matrimonio, en opinión de Ingenieros. En este texto, las razones estéticas se filtran en un discurso que en gran medida pretende ser el de un biólogo y así, un tratado que intenta desarrollar una "Teoría genética del amor" deriva hacia un análisis de "la formación del ideal" amoroso, mucho más cerca de Rubén Darío que de Darwin: "La formación del ideal no es producto simple de las tendencias instintivas ni de las preferencias naturales expresadas por los deseos; el ideal es formado por la imaginación sobre la experiencia individual (...)".^[9]

A partir de informaciones otorgadas por biógrafos y coetáneos, sabemos que Ingenieros, aunque su actividad como escritor no le redujese lo suficiente económicamente como para vivir de ella, la concebía con un alto grado de profesionalidad. Una semblanza de Giusti nos informa acerca de "la inflexible conciencia formal de Ingenieros, del modo en que corregía y reescribía incluso sobre las pruebas de imprenta", lo cual es fácil de asociar con el "pule y labra" a que hacía referencia Darío.^[10] La importancia concedida por Ingenieros a cuestiones formales o estilísticas era tal que hasta sus "detractores" —como podríamos calificar a Coriolano Alberini— lo reconocían, achacándole a su persuasiva retórica y su habilidad editorial los logros que su "débil (...) cultura científica e insignificante (...) filosófica" no podían otorgarle de por sí. En palabras del profesor Alberini,

[Ingenieros] Logró una buena dosis de nominada merced a su esquemática prosa puesta al servicio de una innegable soltura para compendiar pensamientos comunes, amén de que poseía una singular ingeniosidad editorial.^[11]

En otros textos, el empleo de obras y modalidades discursivas propias de la literatura es aún mayor y adquiere un peso equivalente al de las citas de autoridad, en la ejemplificación del discurso científico. Siempre en la línea autobiográfica que caracteriza buena parte de la prosa de Ingenieros, en *La Psicopatología en el arte* confiesa que sus lecturas de *Hamlet* y del *Quijote* lo introdujeron en los estudios de patología mental, señalando en la literatura la génesis de su vocación científica. En la cuarta y última parte del *Tratado del amor*, dedicada a la "Psicología del Amor", trae la literatura nuevamente al escenario. Esta vez, para analizar la psicología de distintos tipos de amantes, considera apropiado hurgar en la intimidad psíquica de dos célebres personajes literarios: nada menos que Werther y Don Juan —el primero, como ejemplar del amante lemosero y el segundo, como su opuesto. Ambos son sometidos a un análisis casi clínico que culmina con un balance, psicológico y social, de las ventajas y desventajas de los tipos de amor encuadrados entre las dos categorías del "amor platónico" y del "amor voluptuoso".

Este uso de la literatura con intención ejemplar, tiene su justificación en la posibilidad de hacer dialogar las artes y las ciencias, lo cual es posible por el concepto de literatura que opera en los textos de Ingenieros. En "La psicopatología en el arte", por ejemplo, leemos:

1º Congreso Internac... | CV | Equipo | vitae.odt - OpenOffi... | AN21836416.rtf - Op... | Sin título - Paint

Firefox

Radio Continental en VIVO - EN... x Recibidos (490) - cristinabeatrizf... x Sistema Integral de Gestión y Ev... x 1º Congreso Internacional CELE... x 1º Congreso Internacional CELE... x +

file:///E:/A/fernándezCB.htm

Más visitados M Primeros pasos S Google Webmail UNMDP http://en.eazel.com/i... el portale della cultura i... INEHRM - Secretaría d... cristinabeatrizfermande... Gmail: correo electróni... Fondo de Cultura Eco...

Este uso de la literatura con intención ejemplar, tiene su justificación en la posibilidad de hacer dialogar las artes y las ciencias, lo cual es posible por el concepto de literatura que opera en los textos de Ingenieros. En "La psicopatología en el arte", por ejemplo, leemos:

Siempre merecerán sitio de honor, como grandes psicólogos, ciertos escritores que tuvieron especial perspicacia para observar y describir caracteres humanos (...) muchos artistas fueron a la vez admirables observadores, de Eurípides a Dante, de Shakespeare a Goethe, de Cervantes a Molière; en sus obras podemos estudiar toda la gama anormal que oscila entre las pasiones y la locura, con la ventaja de estar ciertos rasgos mejor acentuados en la obra de arte que en la realidad misma.^[12]

En consecuencia, es posible advertir una suerte de visión naturalista intemporal sobre el quehacer literario, ya que se presupone que escritores tan disímiles como Shakespeare o Eurípides han escrito al modo de Zola: a partir de la observación. En este punto, es preciso recordar que el naturalismo, considerado una versión del realismo extremada mediante el recurso a las disciplinas científicas, contó, entre los textos que lo inspiraron, con el *Curso de filosofía positiva* de Augusto Comte (1842) y la *Introducción al estudio de la medicina experimental* de Claude Bernard (1865).^[13] Encontramos aquí un interesante diálogo "metodológico" entre las ciencias y la literatura: las recomendaciones de un manual de medicina acerca del método de observación y análisis fueron adoptadas por los escritores del naturalismo, y la literatura así generada habría nutrido la concepción de la literatura y el arte como fuentes de datos para el discurso científico de otro médico: Ingenieros.

Considerando que Ingenieros se ubica en una época en que ya se había producido el divorcio de "las dos culturas", cabría preguntarse a qué se debe su mirada unificadora sobre el campo cultural. La respuesta, creemos, reside en sus concepciones filosóficas, tales como el "monismo naturalista" con el que intenta explicar desde la generación celular hasta los procesos psicológicos y culturales y que autoriza hipótesis como la siguiente:

Entre el gusano disimulador de su cuerpo bajo un copo de algodón y el delincuente disimulador de su responsabilidad jurídica tras una enfermedad mental, debía lógicamente existir un vínculo: ambos disfrazábanse para defenderse de sus enemigos, siendo la simulación un recurso defensivo en la lucha por la vida.^[14]

Pero tampoco hay que olvidar su adhesión al positivismo de cuño comteano, que bregaba por la fusión de los saberes en aras de un sistema cerrado del mundo. ¿Qué lugar, entonces, le cabía a la literatura – y a las artes en general- dentro del conocimiento universal? A esta pregunta responde un párrafo del propio Ingenieros, en forma ya algo alejada del dogma comteano:

La obra de arte, en sus formas simples, suele ser un mosaico de excitantes de los sentidos –ritmos, colores, líneas- destinado a evocar las imágenes de estados emotivos precedentes (...) Pero a medida que aumenta la experiencia en el individuo o en la sociedad, sus resultados se hacen cada vez más meditados; se efectúan asociaciones incasamente más complejas, no ya entre simples imágenes de sensaciones, sino entre conceptos sintéticos de imágenes, ascendiendo la obra de arte hasta los dominios de la imaginación propiamente creadora. (...) Llegadas a esas formas superiores, las construcciones artísticas adquieren un sentido convergente al de las elaboraciones científicas; por diversos caminos la ciencia y el arte pueden marchar hacia fines concordantes, coincidiendo los valores estéticos y los valores lógicos. (mi subrayado)^[15]

Si de lo que se trata es de asignar un mismo nivel de abstracción a las ciencias y a las artes en tanto que saberes que predicen algo sobre el mundo, entonces, desde esta plataforma "cognitiva", el diálogo entre ambas –la literatura y la ciencia- es posible. Es comprensible, por ello, que un mismo léxico y una misma retórica atraviesen ambas "culturas". Sin embargo, el diálogo no es de ningún modo simétrico: el propósito manifiesto de los textos que analizamos no consiste en hacer crítica de arte sino en producir ciencia. No obstante, es posible señalar un vínculo entre la visión materialista del positivismo y el espiritualismo –aunque sea al precio de haber materializado el espíritu.

Esta visión sintetizadora de la cultura que observamos en Ingenieros se agudizará más tarde, cuando con la llegada de Ortega y Gasset a la Argentina en 1916, las corrientes metafísicas de las universidades alemanas penetraron en el cerrado sistema del positivismo spenceriano que dominaba en la Argentina. En textos que por razones de tiempo no veremos aquí, como las *Proposiciones relativas al porvenir de la Filosofía* (1918), el vuelco de Ingenieros hacia la metafísica –que algunos críticos consideraron una inconsecuencia en este pensador,^[16] podría entenderse como una profundización de su búsqueda de integración de la cultura, en un intento de unificación que lleva al extremo los objetivos del positivismo de Comte. Con ello, Ingenieros no hacía más que seguir las preocupaciones de muchos pensadores latinoamericanos ya que, como lo ha señalado Ángel Rama con respecto a la poética dariana,

La búsqueda de la unidad (...) nace de un esfuerzo tenaz por vencer la alineación procedente de la fragmentación que invade a la nueva sociedad. La marca de la alineación fue la ruptura de la unidad, sustituida por tramos, actividades, vidas enarrecidas e incomprensibles, mucho más dado que su punto clave quedaba situado en el exterior, fuera de América Latina. Fue la

Firefox

Radio Continental en VIVO - EN... x Recibidos (490) - cristinabeatrizf... x Sistema Integral de Gestión y Ev... x 1º Congreso Internacional CELE... x 1º Congreso Internacional CELE... x +

file:///E:/A/fernándezCB.htm

Más visitados M Primeros pasos S Google Webmail UNMDP http://en.eazel.com/i... el portale della cultura i... INEHRM - Secretaría d... cristinabeatrizfermande... Gmail: correo electróni... Fondo de Cultura Eco...

La búsqueda de la unidad (...) nace de un esfuerzo tenaz por vencer la alineación procedente de la fragmentación que invade a la nueva sociedad. La marca de la alineación fue la ruptura de la unidad, sustituida por tramos, actividades, vidas enarrecidas e incomprensibles, mucho más dado que su punto clave quedaba situado en el exterior, fuera de América Latina. Fue la desazón de la mayoría de los pensadores del novecientos que más que de la estructura socioeconómica la derivaron de la urbanización y tuvo su punto sensible en la alarma de los educadores por los efectos de la profesionalización introducida por la Universidad positivista, mera consecuencia de la demanda de la sociedad en desarrollo. (...)^[17]

Frente a esta paulatina desaparición de la formación armónica e integral del individuo, se levantarán voces como la del *Ariel* de Rodó, poniendo en evidencia que "el concierto que la literatura le promete a su mundo no podía ser anterior a la especialización: opera como reacción a la misma", según lo ha explicado Julio Ramos.^[18] Y quizás debamos ver también en la escritura de los textos científicos o científicistas de Ingenieros, con su recurso a la literatura como un saber, otra modalidad de la reacción de la ciudad letrada frente a la división de "las dos culturas" o a los excesos de la especialización.

Notas

[1] Esta ponencia expone resultados parciales de mi tesis de Maestría en Letras Hispánicas, titulada "Interacciones entre las letras y las ciencias en América Latina: dos estudios de casos (Carlos de Sigüenza y Góngora, José Ingenieros)", dirigida por la Lic. Mónica Scaramo (Facultad de Humanidades – UNMDP) y el dr. Alberto de la Torre (Facultad de Ciencias Exactas – UNMDP) y que fue financiada mediante una beca interna de formación de posgrado del CONICET y una beca FOSDIC.

[2] Máximo Soto Hall, "Rubén Darío en Buenos Aires", *Renovación*, Buenos Aires, 1924, citado en Sergio Bagú, *Vida ejemplar de José Ingenieros*. Buenos Aires, El Ateneo, 1953 (1936), 181.

[3] Cuando hablamos de "dos culturas" hacemos referencia a la expresión acuñada por el británico Charles Percy Snow en una conferencia dictada en 1959. En ese entonces, el sistema universitario inglés estaba marcado, a pesar de los logros alcanzados por algunos científicos de esa nacionalidad, por una preeminencia indiscutida de las humanidades, vinculadas a la tradición clásica. La propuesta de Snow era un llamado a un cambio en el sistema educativo inglés: señalar las complejas relaciones entre estas "dos culturas" para luego ponerlas en un pie de igualdad y, en la medida de lo posible, lograr un mayor financiamiento educativo y aumento de la matrícula en las carreras científicas. En su afán de llevar hacia la ciencia algo del prestigio que rodeaba por entonces a las humanidades, Snow se lamentaba de la escisión producida en el seno del campo intelectual y que había dado como resultado la formación de estas dos culturas, entendidas como "Two polar groups: at one pole we have the literary intellectuals, who incidentally while no one was looking took to referring to themselves as *intellectuals* as though there were no other. (...) at the other [pole] scientists. Between the two a gulf of mutual incomprehension –sometimes (particularly among the young) hostility and dislike, but most of all lack of understanding" (Charles Percy Snow, *The Two Cultures*. Introducción de Stefan Collini. Cambridge, Cambridge UP, 1998 (1959), 4. Hay edición en español: *Las dos culturas y la revolución científica*. Traducción de María Raquel Bengolea. Bs. As., Sur, 1963). Aunque Snow presenta su imagen de "las dos culturas" como una suerte de mapa de la intelectualidad occidental, es decisivo el peso que ejerce en su reflexión el contexto británico, del cual toma, por otro lado, la mayoría de sus ejemplos.

[4] José Ingenieros, *Obras completas*. Tomo I. Buenos Aires, Ediciones Mar Océano, 1962, 336.

[5] "Metempsicosis", por ejemplo, en el número 1. Ver José Ingenieros y Leopoldo Lugones (redactores), *La Montaña. Periódico Socialista Revolucionario*. Edición de Oscar Terán. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1996 (1897).

[6] "Tour d'ivoire et méele sociale" de Jean Richepin y "Semana dolorosa" de Lugones, en el número 2; "Je suis socialiste" de Paul Verlaine y fragmentos de José Santos Chocano en el número 3; "Triptyque" de Théodore Jean en el número 4; "La Flumana" de Ada Negri en el número 5; "Canaglia" de Adone Noseri y "Soneto ditirámico" de Leopoldo Lugones en el número 6; "Gegensatz" de Karl Henckell en el número 7; "A l'idéale" de Theodore Jean en el número 8; "Operaio" de Ada Negri en el número 9; "La Révolte des Lys" de Adolphe Retté en el número 10; "Ideal" de Andrés A. Mata y "Monsieur Prudhomme" de Paul Verlaine en el número 11; "Burgués" de José Pardo y "Misericordia" de E. de Amicis en el número 12. Cfr. La Montaña, op.cit.

[7] Se sabe, por una carta que Ingenieros le envió a su esposa, Eva Ruttenberg, desde La Habana, poco tiempo antes de morir, que deseaba cerrar su consultorio y dedicarse a la investigación en forma exclusiva. En confidencias con el escritor y crítico literario Nicolás Coronado, también le hizo manifiesta su tristeza ante el fracaso de su editorial La Cultura Argentina, atrapada entre la suba del costo del papel y la negación ideológica de los dueños (Ingenieros y Severo Vaccaro) a aumentar el precio de los volúmenes, pues deseaban que los libros fuesen accesibles al mayor número posible de lectores. De haber sido exitosa esa aventura editorial, Ingenieros hubiese podido abandonar el trabajo del consultorio que, según le decía a su amigo, le era desagradable. Ver para esta información Delia Kamia (Della Ingenieros de Rothschild), "Sobre la muerte de José Ingenieros", Todo es Historia. Año XVIII, n.º 226 (febrero 1986): 80-96.

[8] El Tratado del amor es una recopilación de textos que habían visto la luz en la Revista de Filosofía entre 1919 y 1925 y fueron unificados, posteriormente, en un solo volumen.

[9] Tratado del amor en Obras completas. Tomo III. Buenos Aires, Mar Océano, 1962, 355.

[10] Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, "La Argentina del Centenario: campo intelectual, vida literaria y temas ideológicos" en Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia. Bs. As., Ariel, 1997, 180-1.

[11] Coriolano Alberini, Problemas de la historia de las ideas filosóficas en la Argentina. La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 1966, 63. En descargo de Ingenieros, diremos que el mismo Alberini tuvo que reconocer su liderazgo en materia de actualización científica era slúctico, entre los positivistas argentinos de aquel entonces, que tenía noticia, por ejemplo, de la obra de Itach

Firefox

Radio Continental en VIVO - EN... x Recibidos (490) - cristinabeatrizf... x Sistema Integral de Gestión y Ev... x 1º Congreso Internacional CELE... x 1º Congreso Internacional CELE... x

file:///E:/A/fernandezCB.htm

Más visitados: Primeros pasos Google Webmail UNMDP http://en.eazel.com/... Il portale della cultura i... INEHRM - Secretaría d... cristinabeatrizfermande... Gmail: correo electróni... Fondo de Cultura Eco...

7] Se sabe, por una carta que Ingenieros le envió a su esposa, Eva Rutenberg, desde La Habana, poco tiempo antes de morir, que deseaba cerrar su consultorio y dedicarse a la investigación en forma exclusiva. En confidencias con el escritor y crítico literario Nicolás Coronado, también le hizo manifiesta su tristeza ante el fracaso de su editorial La Cultura Argentina, atrapada entre la suba del costo del papel y la negación ideológica de los dueños (Ingenieros y Severo Vaccaro) a aumentar el precio de los volúmenes, pues deseaban que los libros fuesen accesibles al mayor número posible de lectores. De haber sido exitosa esa aventura editorial, Ingenieros hubiese podido abandonar el trabajo del consultorio que, según le decía a su amigo, le era desagradable. Ver para esta información Delia Kamia (Delia Ingenieros de Rothschild), "Sobre la muerte de José Ingenieros", Todo es Historia, Año XVIII, n° 226 (febrero 1986): 80-96.

8] El Tratado del amor es una recopilación de textos que habían visto la luz en la Revista de Filosofía entre 1919 y 1925 y fueron unificados, posteriormente, en un solo volumen.

9] Tratado del amor y Obras completas. Tomo III. Buenos Aires, Mar Océano, 1962, 355.

10] Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, "La Argentina del Centenario: campo intelectual, vida literaria y temas ideológicos" en Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia. Bs.As., Ariel, 1997, 180-1.

11] Coriolano Alberini, Problemas de la historia de las ideas filosóficas en la Argentina. La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 1966, 63. En descargo de Ingenieros, diremos que el mismo Alberini tuvo que reconocer su liderazgo en materia de actualización científica: era el único, entre los positivistas argentinos de aquel entonces, que tenía noticia, por ejemplo, de la obra de Mach.

12] La psicopatología en el arte, op.cit., 304.

13] Cfr. Pierre Cogy, Le Naturalisme. Paris, Presses Universitaires de France, 1968, 28 ss.

14] La simulación en la lucha por la vida en Obras completas, op.cit., Tomo I, 23.

15] "La psicopatología en el arte" en el libro homónimo, incluido en las Obras completas, Tomo I, 303.

16] Marcos Blanco, por ejemplo, señala este quiebre en el itinerario intelectual de Ingenieros en "El ansia de futuro (sobre la Ética de José Ingenieros)", Nosotros. Número extraordinario dedicado a José Ingenieros. Año XIX, n° 199 (diciembre de 1925): 594-605. También habla de una "antinomía" en la producción de Ingenieros Alfredo Colmo, "Ingenieros ante la cultura", Nosotros, op.cit., 544-549. Por su parte, Enrique Mouchet y Alberto Palcos ven una "transición" hacia la filosofía en el autor de El hombre mediocre ("Ingenieros, psicólogo", Nosotros, op.cit., 572-593). Aunque lúcida, es bastante acerba la crítica de Alejandro Korn a este acercamiento de Ingenieros a la metafísica, ya que si, por un lado, inserta las preocupaciones filosóficas de este último en la mecánica positivista de unificación de las ciencias, por otro le asigna un sesgo de irracionalidad a ese proceder al calificarlo como un "misticismo monista". Ver Alejandro Korn, "El Porvenir de la Filosofía", comentario fechado en 1919 sobre el libro homónimo de José Ingenieros que había aparecido en 1918, en Ensayos críticos. Sobre filosofía, ciencias y letras. Introducción de E. Anderson Imbert. Bs.As., Claridad, s/f, 16.

17] Ángel Rama, "Prólogo" a Rubén Darío, Poesía. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, XXXI.

18] Julio Ramos, Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en el siglo XIX. México, FCE, 1989, 214.

Actas 1º Congreso Internacional CELEHIS de Literatura
Mar del Plata, 6 al 8 de diciembre del año 2001 / ISBN 987-544-053-1
Centro de Letras Hispanoamericanas - Facultad de Humanidades - UNMDP

Mar del Plata
Capital del Milenio
Declarado de
interés municipal

Celehiz
Centro de Letras
Hispanoamericanas
UNMDP
Facultad de Humanidades

Acerca del CD

IAH
Asociación
Argentina de
Hispanistas

1º Congreso Internac... CV Equipo vitae.odt - OpenOffi... AN21836416.rtf - Op... Sin titulo - Paint 03:00 p.m.